

SALITANG BALBAL: SA SOSYOLINGGWISTIKONG PANANAW

Realyn B. Bermejo, Nitsie O. Canonigo, Ronnie I. Jutar, Charmaine A. Vargas,
Joel M. Evangelista

Filipino Department, Philippine Normal University-Visayas, Cadiz City, Negros Occidental, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18084199>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na suriin ang sosyolinggwistikong pananaw sa paggamit ng salitang balbal sa Lungsod ng Cadiz, partikular sa tatlong sektor ng lipunan: mga mag-aaral, mga traysikel Drayber, at mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Nilalayon nitong maunawaan kung paano ginagamit ang balbal bilang anyo ng komunikasyon, kung ano ang mga kahulugang kaakibat nito, at kung paano ito nagbabago batay sa konteksto at tagapag-usap. Gumamit ang pag-aaral ng panayam bilang pangunahing metodo ng pangangalap ng datos upang masusing matuklasan ang aktwal na karanasan at pananaw ng mga kalahok hinggil sa paggamit ng balbal sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Batay sa resulta ng pag-aaral, lumitaw na malawak at aktibong ginagamit ang salitang balbal sa iba't ibang sektor ng lipunan. Natuklasan ding nag-iiba ang kahulugan ng mga salitang ito depende sa sitwasyon, relasyon ng mga nag-uusap, at layunin ng komunikasyon. Kadalasang ginagamit ang balbal bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, pagpapalalim ng ugnayang panlipunan, at pagpapatibay ng identidad ng isang grupo. Sa ganitong paraan, nagiging simbolo ang balbal ng pagiging kabilang at pagkakakilanlan sa isang komunidad. Gayunpaman, ipinakita rin ng pag-aaral na may ilang negatibong pananaw hinggil sa paggamit ng balbal, lalo na kapag ito ay nagagamit sa pormal na konteksto. Itinuturing ito ng ilan bilang hindi angkop, hindi pormal, o kawalang-galang. Sa kabila nito, ipinapakita ng kabuuang resulta na ang balbal ay isang makabuluhang porma ng komunikasyon na sumasalamín sa karanasan, antas ng pamumuhay, at panlipunang identidad ng mga gumagamit nito. Binibigyang-diin ng pag-aaral ang kahalagahan ng balbal bilang malikhaing anyo ng wika na nararapat bigyang-pansin at pag-aralan sa larangan ng sosyolinggwistika.

Keywords: *Salitang Balbal, Sosyolingwistika, Komunikasyon, Panlipunang Konteksto, Antas ng Buhay, Identidad ng Grupo*

INTRODUCTION

Sa paglipas ng panahon, patuloy na nagbabago at yumayabong ang wika bilang bahagi ng dinamika ng komunikasyon sa lipunan. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan ng pagpapahayag ng damdamin at kaisipan, kundi isa ring salamin ng kultura at identidad ng isang pangkat ng tao. Sa makabagong panahon, ang mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at *social media* ay nagdulot ng pagbabago sa paraan ng pakikipag-usap, partikular na sa paraan ng paggamit ng wika. Isa sa mga aspektong nagbago ay ang pagsulpot ng *slang words*/balbal, o impormal na mga salita na kadalasang ginagamit sa di pormal na usapan, lalo na sa digital na komunikasyon. Isa ito sa mga pangunahing elementong humuhubog sa kultura, pagkakakilanlan, at pagkakaintindihan ng mga tao. Habang lumilipas ang panahon, patuloy itong nagbabago at umaangkop ayon sa pangangailangan at paraan ng paggamit ng mga tao. Isa sa mga anyo ng wikang karaniwang ginagamit sa araw-araw, partikular ng mga kabataan, ay ang salitang balbal. Ang paggamit ng salitang balbal ay maaaring magdulot ng pagkaaliw at pagsasama-sama sa mga taong may parehong kaalaman at pagkaunawa sa mga ito. Ito ay maaaring magbuo ng isang espesyal na koneksyon o samahan sa pagitan ng mga gumagamit ng mga *slang words* (Alcantara, et al. 2023). Ang Maritime Southeast Asia ay isang rehiyong kilala sa pagiging multilingguwal at lingguwistikong masalimuot, kung saan lagapan ang mga *phenomenon* tulad ng paglipat ng wika (language shift), paghahalo ng wika (code-switching), at pag-usbong ng mga bagong estilo ng pananalita bunga ng interaksyon ng iba't ibang wika.

Sa ganitong kalagayan, ang balbal ay nagiging mahalagang anyo ng wika na nagsisilbing simbolo ng panlipunang pagkakakilanlan, makabagong pamumuhay, at interkultural na komunikasyon—lalo na sa mga kabataan at iba pang sektor ng lipunan (Starr, 2023).

Ang Pilipinas ay isang bansang may maraming wika, na tinatayang may mahigit 150 na wika at mga baryasyon nito. Karamihan sa mga mamamayan ay marunong gumamit ng dalawa o higit pang wika—kabilang ang Filipino bilang pambansang wika, Ingles, at mga katutubong wika. Dahil dito, lumilitaw ang iba't ibang antas ng gamit ng wika tulad ng pormal, kolokyal, at balbal, depende sa konteksto at sektor ng lipunan (Dagani, 2025).

Bagamat itinuturing na pinakamababang antas ng wika, ang balbal ay isa rin sa pinakamabilis magbago at masiglang uri ng wika. Kadalasang nililikha ito bilang pagpapakita ng pagkakakilanlan ng isang grupo, gaya ng kabataan, LGBTQIA+, mga tsuper, at tambay. Sa kabila ng pagiging di-pormal, malawak ang paggamit nito sa pang-araw-araw na usapan, sosyal midya, musika, at maging sa ilang palabas sa midya, na nagpapakita ng malawak na impluwensiya at gamit nito sa kasalukuyan, ang mga motibasyon sa paggamit ng slang ay hindi lamang nakabatay sa pagpapatawa at impormalidad, kundi pati na rin sa pagpapahayag ng sarili, koneksyong emosyonal, at

pagbuo ng mga digital na identidad. Ginagamit ito ng mga tao upang makipagkomunikasyon at ipahayag ang kanilang mga saloobin sa mga kaswal na setting, kaya't nagsisilbing isang paraan ng pagpapahayag na malapit at personal sa kanilang grupo (Manurung, et al. 2022).

Ang salitang balbal ay malawakang ginagamit sa iba't ibang larangan ng lipunan tulad ng lansangan, paaralan, transportasyon, midya, at maging sa digital na espasyo. Nagkakaiba-iba ang anyo nito batay sa pinagmulan, layunin, at paraan ng paggamit ng nagsasalita.

Ipinapakita ng mga resulta na ang salitang balbal ay may maraming papel sa buhay ng mga kabataang gumagamit ng sosyal midya, na tumutulong sa kanila upang ipahayag ang kanilang mga emosyon, magtayo ng koneksyon sa isa't isa, at magpatibay ng pakiramdam ng komunidad (Situmorang, et al. 2024).

Gayunman, sa kabila ng pagiging laganap ng balbal, kulang pa rin ang pananaliksik na sumisilip sa aktwal na pananaw ng iba't ibang sektor ng lipunan gaya ng mga mag-aaral, LGBTQIA+, mga tambay o traysikel drayber, sa gamit, kahulugan, at konteksto ng paggamit ng balbal.

Bunga nito, isinagawa ang pag-aaral na ito upang tuklasin ang pananaw ng iba't ibang sektor ng lipunan—kabilang ang mga mag-aaral, miyembro ng LGBTQIA+, at mga manggagawang tulad ng mga traysikel drayber o tambay—kaugnay sa salitang balbal, gamit ang lente ng sosyolinggwistikong pagtingin. Layunin ng pananaliksik na ito na suriin ang kanilang mga pananaw, at sa paggamit ng balbal sa kanilang araw-araw na pakikipag- ugnayan.

Research Questions

Mahalaga ring tuklasin kung paanong ang kanilang sosyo-kultural na kalagayan ay nakaaapekto sa kahulugan at paggamit ng mga salitang ito. Dahil dito, ang pag-aaral na ito ay naglayong sagutin ang mga sumusunod na tanong:

Pangunahing Tanong:

1. Ano ang antas sa buhay ng mga taong gumagamit ng salitang balbal?
2. Anong uri ng mga salitang balbal ang kadalasang ginagamit sa pang-araw-araw ng mga ito?
3. Ano-ano ang dahilan sa paggamit ng ganitong antas ng wika ng mga taong gumagamit nito?

METHODOLOGY

Sa bahaging ito, inilalahad ang mga hakbang at pamamaraang isinagawa upang maisakatuparan ang pananaliksik na pinamagatang *“Salitang Balbal: Sa Sosyolinggwistikong Pananaw.”* Nakapaloob dito ang paglalarawan sa disenyo ng pananaliksik, pagpili ng mga kalahok, mga gamit sa pangangalap ng datos, at mga

teknik sa pagsusuri ng mga impormasyong nakalap. Nilalayon nitong maipaliwanag kung paano naisakatuparan ang pananaliksik upang masagot ang mga layunin at katanungan hinggil sa gamit, pakahulugan, at kontekstong pinanggagalingan ng salitang balbal sa araw-araw na ugnayang panlipunan ng mga kalahok mula sa piling sektor ng lipunan.

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng kwalitatibong disenyo sapagkat layunin nitong maunawaan nang malalim ang pananaw ng mga kalahok hinggil sa gamit, kahulugan, at konteksto ng mga salitang balbal sa kanilang araw-araw na pakikipagkomunikasyon. Ang disenyong kwalitatibong pananaliksik ay naglalayong maunawaan ang isang naibigay na suliranin o paksa sa pananaliksik mula sa pananaw ng ibinigay na lokal populasyong kinabibilangan nito. Ang kwalitatibong pananaliksik ay epektibo sa pagkuhang partikular na kultura impormasyon tungkol sa mga halaga, pag-uugali, kontekstong panlipunan, at mga opinyon ng isang partikular na populasyon (Mack, et al. 2005, ibinanggit sa pag-aaral ni Polana et. al. 2022). Ginamit dito ang *phenomenological approach*, na nakatuon sa pag-unawa sa karanasan ng mga kalahok batay sa kanilang sariling perspektiba bilang bahagi ng iba't ibang sektor ng lipunan.

Ang *phenomenological approach*, isang metodong kwalitatibo sa pananaliksik, ay tumatalakay sa mga personal na karanasan ng mga indibidwal at sa mga kahulugang iniugnay nila rito. Nag-ugat ito mula sa pilosopikal na kilusang *phenomenology* na nagbibigay-diin sa tuwirang pagtingin sa mga karanasang namamalas sa kamalayan, nang walang paunang palagay o panghuhusga. (Husserl, 1900's, binanggit ni Lser 2022).

Ang paraang ito ay napiling gamitin upang masaliksik kung paano ginagamit ng mga kalahok kabilang ang mga mag-aaral, mga tambay o traysikel drayber, at LGBTQIA+ ang balbal bilang midyum ng pagpapahayag ng damdamin, pagkakakilanlan, at pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa. Nababagay ang disenyong ito sa pagsusuri ng sosyolingwistikong pananaw, kung saan pinagtutuunan ng pansin ang ugnayan sa pagitan ng wika at ng lipunang ginagalawan ng mga tagapagsalita.

Sa tulong ng malalalim na panayam, layunin ng pananaliksik na tuklasin ang tunay na kahulugan ng balbal batay sa karanasan ng mga kalahok, at matukoy ang mga panlipunang salik na may impluwensya sa anyo, gamit, at pakahulugan ng mga salitang ito sa iba't ibang konteksto.

Sampling Teknik

Sa pananaliksik na ito, *purposive sampling* ang ginamit bilang paraan sa pagpili ng mga kalahok. Ang *purposive sampling* (kilala rin bilang *purposeful sampling*) ay isang teknik sa non-probability sampling kung saan sadyang pinipili ng mga mananaliksik ang mga kalahok batay sa tiyak na katangian o pamantayang may kaugnayan sa tanong ng pananaliksik.

Ang paraang ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa kwalitatibong pananaliksik, kung saan ang layunin ay magkaroon ng mas malalim na pag-unawa mula sa mga kalahok na mayaman sa impormasyon. Mahalaga ang papel ng paghatol o pagpapasya ng mananaliksik sa pagtukoy at pagpili ng mga kalahok na makapagbibigay- linaw sa *phenomenon* na pinag-aaralan (Creswell, 2014). Ang metodolohiyang ito ay angkop sapagkat ang mga partisipante ay sadyang pinili batay sa kanilang pagkakabilang sa mga partikular na sektor ng lipunan na kilalang aktibong gumagamit ng salitang balbal. Kabilang sa mga grupong ito ang mga mag-aaral, mga tambay o traysikel drayber, at mga miyembro ng LGBTQIA+.

Mainam ang *purposive sampling* para sa ganitong uri ng pag-aaral dahil kinakailangan ang mga kalahok na may sapat na karanasan at aktibong gamit ng balbal sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. Sa paggamit ng teknik na ito, natitiyak na ang mga impormasyong makakalap ay may saysay at tuwirang tumutugon sa mga layunin ng pananaliksik, partikular sa pag-unawa sa gamit, kahulugan, at konteksto ng balbal sa lipunan.

Partisipante ng Pag-aaral

Ang mga kalahok ng pag-aaral na ito ay sinadyang pinili mula sa tatlong partikular na sektor ng lipunan na aktibong gumagamit ng salitang balbal sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Kabilang sa mga sektor na ito ang mga mag-aaral, mga tambay o traysikel drayber, at mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Ang mga napiling kalahok ay magsisilbing kinatawan ng buong populasyon ng pag-aaral. Ang pagpili sa kanila ay isinagawa batay sa mga sumusunod na tiyak na pamantayang inklusibo:

Mag-aaral

Ang unang pangkat ng kalahok ay ang mga mag-aaral na may edad labing-apat (14) hanggang dalawampu (20). Sila ay bukas sa panayam, kusang-loob na lalahok sa pag-aaral, at karaniwang gumagamit ng mga salitang balbal sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon.

LGBTQIA+

Ang mga kalahok na may edad tatlumpu (30) pataas ay bukas sa panayam, kusang-loob na lalahok sa pag-aaral, at kilalang gumagamit ng mga salitang balbal sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon.

Traysikel Drayber

Ang mga kalahok na may edad tatlumpu (30) hanggang limampu (50) ay handang makibahagi sa panayam, kusang-loob na lalahok sa pag-aaral, at karaniwang gumagamit ng mga salitang balbal sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon.

Bawat sektor ay kinatawan ng tatlong kalahok, kaya't may kabuuang siyam (9) na partisipante sa buong pananaliksik. Ang pagpili sa mga kalahok ay batay sa kanilang karanasan at kakayahang magbahagi ng pananaw hinggil sa gamit, kahulugan, at

konteksto ng salitang balbal sa kanilang grupo. Tinitiyak ng ganitong estruktura ng pagpili na magiging balanse at representatibo ang pag-aaral sa iba't ibang ugnayang panlipunan kung saan ginagamit ang balbal.

Instrumento sa Paglikom ng mga Datos

Bilang pangunahing kasangkapan sa pangangalap ng datos, ginamit ng mga mananaliksik ang interbyu.

Ang instrumentong ito ay nagbibigay ng balangkas sa pag-uusap ngunit sapat na maluwa upang bigyang-laya ang mga kalahok na magbahagi ng kanilang mga karanasan, pananaw, at interpretasyon tungkol sa paggamit ng salitang balbal.

Ang mga tanong sa panayam ay nakatuon sa tatlong mahahalagang aspeto: **(1)** kung paano nila ginagamit ang mga salitang balbal, **(2)** ang kahulugang inilalakip nila rito, at **(3)** ang kontekstong panlipunan kung saan ito karaniwang ginagamit. Mayroon ding mga karagdagang tanong na handang ibigay upang mas mapalalim ang talakayan at mas maunawaan ang kanilang sagot.

Bago simulan ang panayam, tiniyak ng mga mananaliksik na malinaw at nauunawaan ng mga kalahok ang mga katanungan sa pamamagitan ng paggamit ng simple at karaniwang wika. Sa pagsasagawa ng panayam, ginamit ng mga mananaliksik ang *voice recorder* upang maitala nang buo at tumpak ang mga kasagutan ng mga kalahok.

Pamamaraan sa Paglikom ng Datos

Ang pangangalap ng datos ay isinagawa sa pamamagitan ng interbyu na inilaan sa piling kalahok mula sa tatlong sektor ng lipunan: mga mag-aaral, mga traysikel drayber, at mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Bawat kalahok ay kinapanayam ng isa sa mga mananaliksik gamit ang inihandang gabay na tanong na nakatuon sa gamit, kahulugan, at konteksto ng salitang balbal.

Bago simulan ang panayam, hiningi ng mga mananaliksik ang pahintulot at *informed consent* mula sa mga kalahok.

Ipinaalam din sa kanila ang layunin ng pananaliksik at tiniyak na boluntaryo ang kanilang paglahok. Ang mga panayam ay ginawa sa isang lugar na komportable para sa mga kalahok at ginamitan ng wikang pamilyar sa kanila upang mas mapadali ang pagpapahayag ng kanilang karanasan at pananaw.

Ang bawat panayam ay tumagal ng lima (5) hanggang sampung (10) minuto. Gumamit ng *voice recorder*; na may pahintulot galing sa mga partisipante. Pagkatapos, ang mga tala ay inayos at isinailalim sa transkripsyon para sa pagsusuri ng datos.

Pag-aanalisa ng mga Datos

Ang pagsusuri ng datos sa pananaliksik na ito ay ginabayan ng 3C's na balangkas ni Lichtman (2006): Coding, Categorizing, at Conceptualizing. Sa unang hakbang,

isinagawa ang *Coding*, kung saan sinuri ng mga mananaliksik ang bawat transkripsyon mula sa panayam upang tukuyin ang mahahalagang ideya, pahayag, o obserbasyong kaugnay sa paksa. Kasabay nito, upang mapangalagaan ang *privacy* ng mga kalahok, gumamit ang mga mananaliksik ng mga alyas o *pseudonym* sa pagbanggit sa kanila.

Layunin nito na mapanatili ang kumpidensyalidad at maiwasan ang pagkakakilanlan ng mga tunay na kalahok sa pag-aaral.

Sa ikalawang hakbang, ang mga nakuhang datos ay *ikinakategorya* batay sa mga pagkakapareho at temang lumitaw mula sa kanilang mga sagot. Ang prosesong ito ng *Categorizing* ay nakatuon sa pagbuo ng mga pangunahing kategoryang nakaugnay sa mga baryabol ng pag-aaral: gamit ng salitang balbal, kahulugan nito ayon sa pananaw ng mga kalahok, at ang kontekstong pinaggagamitan nito.

Sa huling hakbang, isinagawa ang *Conceptualizing* kung saan pagbubuo-buuin ng mga mananaliksik ang mga kategorya upang makabuo ng mas malalim na interpretasyon at pag-unawa sa kabuuang datos. Mula rito, maghuhugot ng mga insight at konklusyon na tutugon sa mga tanong ng pananaliksik.

Isinagawa ang buong proseso sa masinop at sistematikong paraan upang matiyak ang integridad, bisa, at kredibilidad ng kinalabasan ng pag-aaral.

RESULTS

Layunin ng pag-aaral na tukuyin ang sosyolinggwistikong pananaw ng mga piling mag-aaral, traysikel drayber, at miyembro ng LGBTQIA+ hinggil sa paggamit ng salitang balbal. Sa pamamagitan ng malalim na panayam, nakalap ang datos na sumasagot sa mga katanungan ng pag-aaral.

Antas sa buhay at Paggamit ng Balbal

Ipinakita ng mga resulta na ang paggamit ng salitang balbal ay laganap sa tatlong sektor. Ang mga mag-aaral ay karaniwang gumagamit ng balbal sa pakikipag-usap sa kapwa kabataan at barkada ngunit iniwasan ito sa harap ng guro o sa pormal na sitwasyon. Ang mga traysikel drayber naman ay gumagamit ng balbal bilang paraan ng pagpapatawa, pagpapahayag ng saloobin, at pagpapatibay ng samahan, bagama't nililimitahan ito sa seryosong usapan. Para sa mga kasapi ng LGBTQIA+, ang balbal ay higit pa sa pang-araw-araw na wika sapagkat nagsisilbi itong simbolo ng identidad at pagkakabilang sa komunidad.

Uri ng mga Salitang Balbal.

Tatlong pangunahing uri ng balbal ang lumitaw:

- (1) *Pagpapaikli* (hal. pre, tol, part),
- (2) *Metapora o malikhaing katawagan* (hal. mother earth), at
- (3) *Gay lingo* (hal. bets, gora, shudi).

Ang mga ito ay ginagamit sa iba't ibang sektor at konteksto bilang bahagi ng kanilang araw-araw na komunikasyon.

Mga Dahilan sa Paggamit ng Balbal

Lumabas na ginagamit ang balbal bilang eksklusibong wika ng barkada, paraan ng pagpapahayag ng emosyon, at simbolo ng pagkakaibigan. Gayundin, malinaw na ang paggamit nito ay nakabatay sa konteksto, kausap, lugar, at sitwasyon—impormal sa pribado at limitado sa pormal na espasyo.

DISCUSSION

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay tukuyin ang mga sosyolinggwistikong pananaw ng mga piling mag-aaral, traysikel drayber, at miyembro ng LGBTQIA+ hinggil sa paggamit ng salitang balbal. Sa pamamagitan ng malalim na panayam, nakalap ang mahahalagang pananaw na nagbigay-linaw sa kahulugan, gamit at konteksto ng balbal sa pang-araw-araw na komunikasyon ng mga kalahok. Sa pakikinig at pagsusuri sa mga karanasan ng mga kalahok, nakalap ang mahahalagang impormasyon na lubos na nakatulong sa pagsagot sa mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang antas sa buhay ng mga taong gumagamit ng salitang balbal?
2. Anong uri ng mga salitang balbal ang kadalasang ginagamit sa pang-araw-araw ng mga ito?
3. Ano-ano ang dahilan sa paggamit ng ganitong antas ng wika ng mga taong gumagamit nito?

Talahayanan 1.0. Antas sa Buhay ng mga Taong Gumagamit ng Salitang Balbal

Sektor	Paggamit ng Balbal	Sosyolinggwistikong Pananaw
Mga Mag-aaral	Karaniwang ginagamit sa pakikipagkwentuhan sa kapwa Kabataan at barkada; nag-iiba ang wika kapag nasa harap ng guro o nasa pormal na kalagayan.	Ipinapakita ang tungkulin ng balbal sa pagbubuo ng samahan (<i>solidarity</i>) at ang kakayahan nilang magpalit ng rehistro bilang bahagi ng kamalayang sosyolinggwistiko.
Mga Traysikel Drayber	Nagsisilbing paraan upang magpatawa, maglabas ng saloobin, at mapagtibay ang pakikipagkapw; ngunit makikita bilang di-akma	Sumasalamin sa ideya ng <i>linguistic appropriateness</i> , kung saan may angkop na konteksto at pagkakataon lamang na

	kung gagamitin sa maaaring gamitin ang pormal o seryosong balbal. sitwasyon.	
Mga Kasapi ng LGBTQIA+	Higit sa pang-araw-araw na usapan, ginagamit ito bilang simbolo identidad at pagkakakilanlan.	Ipinapakita ang <i>functional variation</i> ng wika na nagsisilbing sandigan sa pagpapahayag ng saloobin.

Ipinakikita ng talahayanan ang iba't ibang kalagayan sa buhay ng mga kalahok mula sa tatlong sektor mga mag-aaral, mga traysikel drayber at mga kasapi ng LGBTQIA+. Inilalahad din dito ang paraan ng kanilang paggamit ng salitang balbal at ang paliwanag sa bawat paggamit nito.

Lumabas sa mga tugon na ang paggamit ng salitang balbal ay malapit na kaugnay ng kapaligirang kinalakihan, antas ng kabuhayan, at uri ng samahang kinabibilangan ng isang tao. Ang mga mag-aaral ay gumagamit nito upang mas mapadali ang koneksyon at pakikisama sa kapwa kabataan, partikular na sa kanilang malalapit na kaibigan, ngunit hindi nila ito ginagamit sa mga guro o sa mga propesyonal na sitwasyon dahil itinuturing nilang hindi ito akma o pormal.

Para naman sa mga traysikel drayber, nagsisilbi itong tulay upang magpatawa, magpahayag ng opinyon, at magpatibay ng samahan sa loob ng kanilang komunidad. Kadalasan, ginagamit din nila ang salitang balbal sa kanilang mga kaibigan lamang, ngunit marami sa kanila ang naniniwala na ang paggamit nito, lalo na sa seryosong usapan, ay maaaring tingnan bilang kawalan ng respeto.

Samantala, para sa mga kasapi ng LGBTQIA+, ang salitang balbal ay nagiging paraan ng pagbibigay ng sariling identidad, pagkamalikhain, at pagpapalakas ng loob laban sa diskriminasyon. Maliban dito, ginagamit din nila ito sa pakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan bilang isang anyo ng ekspresyon at upang maitago ang tunay na kahulugan ng kanilang sinasabi. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng mas malayang pagpapahayag ng saloobin at proteksyon laban sa negatibong pananaw ng lipunan.

Sa kabuuan, lumitaw na ang salitang balbal ay may positibong epekto tulad ng pagpapalapit ng ugnayan, pagpapadali ng komunikasyon, at pagpapahayag ng tunay na damdamin. Gayunpaman, may ilang negatibong pananaw gaya ng pagtingin dito bilang hindi pormal o “walang respeto” sa ilang sitwasyon, na nakabatay sa edad, antas ng edukasyon, at konteksto ng paggamit.

Uri ng mga Salitang Balbal na Kadalasang Ginagamit sa Pang-araw-araw

Talahayan 2.0 Uri ng mga Salitang Balbal na Kadalasang Ginagamit sa Pang-araw-araw na may temang “Pagpapaikli at Pinaikling Bersyon ng Salita.”

Mag-aaral	Traysikel Drayber
Pre - Kung magstoryahanay kami like maghambal kami nga pre	Meg - Mga pre lang gid ang kasagaran nga ginahambal pre, tol
Part - Pre.. part.. huo part, pwede man tol, kas	

Sa isinagawang panayam, ibinahagi ng mga kalahok ang iba't ibang uri ng salitang balbal na karaniwan nilang ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. Lumitaw mula sa pagsusuri ng mga tugon ang tatlo na nakapailalim na tema.

Ayon sa isang pag-aaral, ang wikang balbal ay isang likha ng mga taong malikhain ang pag-iisip. Ito ay isang dinamiko at makabagong anyo ng wika na ginagamit bilang koda o code upang maitago ang tunay na kahulugan ng salita. Ang wikang balbal ay nagsisilbing bahagi ng ating bokabularyong Filipino, tugon sa pangangailangan ng tao sa lipunan. Ang balbal ay kadalasang nagbabago, may iba't ibang antas, at lumilitaw bilang resulta ng pagbabago sa kultura at lipunan (Aldaca & Villari, 2012; Abel et al., 2016). Gayunpaman, sa isang pag-aaral na inilathala ng International Journal of Arts, Management and Social Sciences, pinapakita na ang paggamit ng mga salitang balbal ay pangunahing nagmumula sa malikhaing kombinasyon ng mga salita, na bahagi ng ekspresyon ng mga kabataan upang maipahayag ang kanilang kaugnayan sa grupo at magpahayag ng kanilang pagkakakilanlan. Nakatuon din ito sa mga bahagi ng pananalita na karaniwang ginagamit bilang balbal, tulad ng pang-uri at panghalip (Zahid, 2023).

Ang pagpapaikli bilang uri ng salitang balbal ay tinukoy sa mga sosyolinggwistikong pag-aaral na tumatalakay sa dinamiko at malikhaing paraan ng paggamit ng wika ng mga kabataan at grupo. Aldaca & Villari (2012), Abel et al. (2016). Kabilang sa ganitong uri ng balbal ang mga pinaikling salita gaya ng *pre* (pare), *tol* (utol), at iba pang katulad na anyo na karaniwang ginagamit sa pakikipag-usap. Layunin nitong gawing mas mabilis at mas magaan ang komunikasyon, lalo na sa pagitan ng magkakaibigan at magkakakilala.

Sa kaso ng mga mag-aaral, tulad nina Pre at Part, ang paggamit ng *pre* at *tol* ay nagsisilbing paraan ng pagtawag at pakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan. Ipinapakita nito na mahalaga ang balbal bilang tulay ng pagiging malapit at kaswal na interaksyon sa kanilang grupo. Samantala, sa sektor ng mga traysikel drayber, tulad ni Meg, ginagamit din ang parehong mga salita sa pakikipag-ugnayan sa kapwa drayber at kaibigan.

Ipinapakita nito na ang pagpapaikli ng mga salita ay hindi lamang limitado sa isang sektor kundi laganap sa iba't ibang antas ng lipunan. Bukod sa pagiging praktikal at mabilis, nagsisilbi rin itong simbolo ng pagkakakilanlan at pagpapakita ng samahan sa loob ng grupo.

Metapora o Malikhain na Katawagan

Talahanayan 2.1. Uri ng mga Salitang Balbal na Kadalasang Ginagamit sa Pang-araw-araw na may temang “Metapora o Malikhain na Katawagan.”

Pre

Like ano ng mother earth, ng mama

Isa sa mga anyo ng balbal na lumitaw sa mga pahayag ng mga kalahok ay ang paggamit ng metapora o malikhaing katawagan. Ang ganitong paraan ng pagpapahayag ay nagpapakita ng kakayahan nilang bigyan ng bagong kahulugan ang mga karaniwang salita sa pamamagitan ng pagtukoy sa ibang bagay o karanasan na kahawig nito.

Halimbawa, ang paggamit ng katawagang *mother earth* ay hindi lamang nakakatawang pagpapalit ng salita, kundi simbolo ng pag-aaruga at proteksiyon, na nagiging mahalaga sa pagbibigay-diin sa papel ng isang tao sa kanilang ugnayan. Sa pamamagitan ng ganitong malikhaing paggamit, nagiging makulay ang pakikipag-ugnayan at mas nagiging makabuluhan ang komunikasyon sa loob ng kanilang grupo. Ipinapakita rin nito na ang balbal ay hindi basta salita lamang, kundi instrumento ng pagpapalalim ng damdamin, pagbibigay-halaga, at pagbubuo ng identidad sa komunidad.

Sa isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Social Sciences Review, ipinaliwanag ni Bacolod (2023) na ang metapora ay mahalagang paraan ng malikhaing pagbibigay-kahulugan sa mga salita sa wikang Filipino. Tinukoy niya ang iba't ibang uri nito gaya ng *one-word metaphor*, *compound metaphor*, at *phrasal metaphor*, na makikita rin sa balbal na wika ng mga kabataan at iba pang grupo sa lipunan.

Ayon sa kanya, ang ganitong malikhaing katawagan ay nagiging daluyan ng damdamin at identidad, at nakapaloob sa mas malawak na ugnayang panlipunan.

Talahanayan 2.2. Uri ng mga salitang balbal na kadalasang ginagamit sa pang-araw-araw na may temang “Gay Lingo/LGBT Slang”.

Betsin	Shutiful	Shumet
Betsin ko ang meant to be	Shudi (hindi), shuak (mabaho), gora (go/pumunta), at murcia (madami), gora ta to o shudi didto	Maglafang ta (kumain tayo), o gora na ta (punta tayo doon)

Batay sa panayam, lumitaw na ang paggamit ng gay lingo ay nagsisilbing kasangkapan ng mga kalahok upang makapagpahayag ng damdamin, magbigay-deskripsyon, at makipag-ugnayan sa kanilang kapwa. Ang iba't ibang termino tulad ng *mentol* (lalaki), *shutipul* (gwapo/gwapa), *shudi* (hindi), at *gora* (pumunta) ay nagiging bahagi ng kanilang araw-araw na komunikasyon. Sa pamamagitan ng mga ito, nagagawa nilang magpahayag ng paghanga, tumanggi nang may estilo, o magplano ng mga aktibidad sa isang mas magaan at masayang paraan. Ang paggamit ng gay lingo ay hindi lamang nagdadala ng aliw at kulay sa usapan, kundi nagsisilbi ring tanda ng pagiging kabilang sa isang komunidad na may natatanging wika at kultura. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ito ng kanilang identidad at ng kanilang pakikipagkapwa.

Ang mga natuklasan na ito ay umaayon sa mga naunang pag-aaral. Ipinakita ni Romero (2019) na ang *gay lingo* ay hindi lamang panakip-silim kundi isa ring paraan ng pagbuo ng sosyal na identidad, representasyon ng subkultura, at malikhaing anyo ng pagpapahayag.

Gayundin, binigyang-diin nina Nuncio, et al. (2021) na ang gay lingo ay isang mabisang wika na kumakatawan sa kultura, identidad, at pakikibaka laban sa diskriminasyon ng LGBT community sa Pilipinas.

Mga Dahilan sa Paggamit ng Ganitong Antas ng Wika ng mga Taong Gumagamit Nito

Talahanayan 3.0. *Mga Dahilan sa Paggamit ng Ganitong Antas ng Wika ng mga Taong Gumagamit Nito na may temang "Eksklusibong Wika ng barkada o samahan".*

Mag-aaral	Traysikel Drayber	LGBTQIA+
Pre – kami lang makainchindi... circle namon lang	Tol – permi ko lang ginagamit kung upod ko friends ko	Betsin – siguro sa mga barkada

Batay sa resulta ng panayam, maraming kalahok lalo na ang mga mag-aaral ang gumagamit ng salitang balbal bilang eksklusibong wika sa kanilang barkada o samahan. Itinuturing nila ito bilang isang uri ng *coded language* na sila lamang ang nakaiintindi, kaya't nagsisilbi itong palatandaan ng kanilang pagkakabuklod at pagkakaunawaan. Sa pamamagitan nito, nagiging mas madali, mas mabilis, at mas natural ang pakikipag-usap, habang pinatitibay rin ang samahan at pakikipagkapwa.

Lumabas din sa pag-aaral na hindi lamang mga mag-aaral ang gumagamit ng balbal bilang eksklusibong wika, kundi maging ang iba pang sektor tulad ng mga traysikel drayber at kasapi ng LGBTQIA+. Sa kanilang mga samahan, ang paggamit ng balbal ay nagsisilbing panloob na wika na sila lamang ang nakauunawa, kaya't nagiging simbolo ito ng kanilang pagiging magkakaibigan at pagkakabuklod bilang isang grupo.

Sa hanay ng kabataan, ang paggamit ng balbal ay hindi lamang nakikita bilang kaswal na paraan ng komunikasyon, kundi bilang isang mahalagang sosyolinggwistikong kasangkapan upang makabuo ng mas malalim na ugnayan sa kanilang grupo.

Ang wika ay nagiging simbolo ng pagiging kabilang at konektado, na nagsusulong ng eksklusibidad at *in-group identity*. Ang ganitong obserbasyon ay umaayon din sa pag-aaral nina Alicos, et al. (2025), na nagsasabing nakatutulong ang balbal sa pagpapadali ng komunikasyon ng kabataan at sa paghubog ng kanilang pagkakakilanlang panlingguwistiko. Bukod dito, nagiging instrumento rin ito sa pagpapalakas ng damdaming kabilang sa isang tiyak na grupo o komunidad.

Pag-aangkop batay sa Konteksto at Kausap

Batay sa naging panayam, lumitaw na may malinaw na kamalayan ang mga kalahok sa kung kailan nararapat at hindi nararapat gamitin ang salitang balbal. Karaniwan nila itong ginagamit sa mga di-pormal na sitwasyon tulad ng pakikipag-usap sa mga kaibigan, subalit iniwasan kapag nakikipagkomunikasyon sa mga guro, mas nakatatanda, o sa mga pormal na usapan.

Ipinapakita nito na ang paggamit ng balbal ay hindi basta-basta lamang, kundi nakabatay sa tagpuan ng usapan at sa relasyon ng tagapagsalita sa kanyang kausap. Para sa mga mag-aaral, malinaw ang kanilang disiplina sa wika sapagkat hindi nila ito ginagamit kapag nakikipag-usap sa kanilang guro upang maipakita ang respeto at pormalidad. Sa kabilang banda, ang mga traysikel drayber naman ay nagbabawal din sa sarili na gumamit ng balbal sa loob ng kanilang tahanan, lalo na kung may mga bata na maaaring makarinig, dahil nais nilang maging mabuting ehemplo at maiwasan ang maling pagkatuto ng mga ito.

Sa madaling salita, mayroong lingguwistikong sensibilidad ang mga kalahok marunong silang umangkop sa hinihingi ng pagkakataon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o maling interpretasyon. Ang ganitong obserbasyon ay kaayon ng mga pananaw sa sosyolinggwistiko, gaya ng inilalarawan sa konsepto ng *Barayti ng Wika*, na nagsasabing ang wika ay ginagamit depende sa kausap at sa sitwasyon.

Dahil dito, malinaw na ang balbal, bukod sa pagiging ekspresyon ng identidad, ay nagsisilbing estratehikong kasangkapan sa komunikasyon na pansamantalang inilulugar lamang sa mga impormal na konteksto.

Pagpapahayag ng Emosyon at Sariling Damdamin

Lumabas sa naging resulta ng panayam na malimit gamitin ng mga kalahok ang salitang balbal bilang paraan ng pagpapahayag ng kanilang emosyon tulad ng galit, tuwa, at pagkabigla. Sa mga sitwasyong ito, nagiging natural na tugon ang paggamit ng balbal at lumilitaw ito bilang isang likas na anyo ng ekspresyon sa kanilang araw-araw na pakikipagkomunikasyon.

Makikita sa kanilang mga karanasan na ang balbal ay nagiging mabisang daluyan ng damdamin, lalo na sa mga pagkakataong sila ay nakararanas ng matinding emosyon.

Ang ganitong uri ng paggamit ay nagpapakita na ang balbal ay hindi lamang isang alternatibong wika, kundi nagsisilbi ring mekanismo sa pagpapakawala ng saloobin.

Ayon sa ilang mananaliksik (Alicos, et al., 2025), bagama't nagdadala ito ng hamon sa larangan ng pormal na pagsusulat, may positibong papel ang balbal sa mas personal at emosyonal na aspekto ng komunikasyon ng kabataan. Batay nito, makikitang ang balbal ay hindi lamang kasangkapan para sa karaniwang usapan kundi isang mahalagang paraan upang mailabas ang damdamin at mapalalim ang ugnayan sa kapwa.

Panlipunang Pagkakahati sa Gamit ng Balbal

Lumabas sa panayam na may malinaw na pagkakaiba ang pagtanggap at paggamit ng balbal batay sa edad at antas ng edukasyon. Para sa kabataan, karaniwan at natural na bahagi ito ng kanilang pakikipag-usap, lalo na sa loob ng barkada o kapwa kabataan.

Sa kabilang banda, may mga nakatatanda gaya ng ilang traysikel drayber na mas maingat at madalang gumamit ng balbal dahil nakikita nila ito bilang hindi magalang o hindi nararapat, lalo na kung nasa tahanan o nasa mas pormal na sitwasyon.

Ipinapakita ng ganitong pananaw na ang balbal ay hindi lamang simpleng anyo ng wika, kundi nakaugat din sa panlipunang pananaw at kulturang kinabibilangan. Malaki ang impluwensya ng edad, karanasan, at edukasyon sa kung paano ito tinatanggap at ginagamit. Samantalang itinuturing ng kabataan ang balbal bilang kasangkapan ng pagpapahayag ng sarili, para naman sa mas nakatatanda, ito ay madalas na ikinokonsiderang hindi angkop sa ilang sitwasyon at ugnayan.

Paggamit ng Balbal bilang Tawagan ng Kaibigan

Batay sa isinagawang panayam, lumitaw na magkakatulad ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng salitang balbal. Karaniwan nilang ginagamit ang mga katawagang tulad ng *“pre”* at *“tol”* bilang pahayag ng pagiging malapit at pagkakaibigan. Sa kanilang interaksyon, ang balbal ay hindi lamang nagsisilbing kasangkapan sa paghahatid ng mensahe, kundi isa ring simbolo ng pakikisama at pagkakakilanlan sa loob ng kanilang grupo.

Dahil dito, ang balbal ay nagiging natural na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na komunikasyon.

Bukod dito, ipinapakita ng kanilang paggamit na ang balbal ay nagbibigay ng kaswal at komportableng tono sa pakikipag-usap, kaya't nagiging mas madali para sa kanila na ipahayag ang sariling damdamin at saloobin. Sa pamamagitan nito, nakikilala ang balbal bilang isang mekanismo ng mas bukas na pakikipag-ugnayan na hindi mabigat o pormal. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita na ang balbal ay higit pa sa pagiging alternatibong wika, sapagkat ito ay nagsisilbing tulay sa mas matibay na samahan at koneksyon ng mga mag-aaral sa isa't isa.

Kaugnay nito, ipinakita rin sa pag-aaral nina Alicos, et al. (2025) na mataas ang lebel ng paggamit ng balbal sa mga mag-aaral at may makabuluhang ugnayan ito sa kasanayan sa wikang Filipino. Ipinapakita ng kanilang resulta na bagama't nakapagdudulot ito ng hamon sa pormalidad ng pagsulat at pagsasalita, nakatutulong naman ito sa pagpapadali ng komunikasyon at sa pagpapatibay ng pakikipagkapwa

Lumitaw rin sa kanilang pag-aaral na nagsisilbing “koda” ang balbal na nagpapalalim ng ugnayan, partikular na sa kabataan.

Sa ganitong paraan, makikitang umaayon ang datos mula sa panayam sa mga naunang natuklasan na ang balbal ay hindi lamang bahagi ng kaswal na wika kundi isang mahalagang instrumento ng samahan, identidad, at komunikasyon ng mga mag-aaral.

Balbal Bilang Daluyan ng Pagkakaibigan

Batay sa resulta ng panayam, lumitaw na ang mga mag-aaral ay may magkakaparehong pananaw hinggil sa paggamit ng salitang balbal, partikular na sa kanilang pakikipag- ugnayan sa mga kaibigan. Madalas nilang gamitin ang mga katawagan at ekspresyong nagpapagaan ng usapan at nagpapakita ng pagiging malapit sa isa't isa. Ang ganitong gawain ay nagpapahiwatig na ang balbal ay hindi lamang bahagi ng wika kundi nakaugat din sa kultura ng kabataan, kung saan ito ay nagsisilbing tanda ng pakikisama at pamilyaridad.

Dagdag pa rito, ipinakita ng mga mag-aaral na ang balbal ay nagbibigay ng mas kaswal at komportableng tono sa kanilang komunikasyon. Sa halip na pormal na pananalita, mas pinipili nilang gumamit ng mga salitang madaling maunawaan upang mas maging bukas ang pagpapalitan ng ideya at damdamin.

Ipinapakita nito na ang balbal ay nagsisilbing kasangkapan upang mapadali ang komunikasyon, mapalakas ang samahan, at mapalalim ang koneksyon sa loob ng kanilang grupo.

Umaayon din dito ang natuklasan nina Alicos, et al. (2025), na nagsasabing ang balbal ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral at nakatutulong sa pagpapadali ng kanilang pakikipag-ugnayan. Ipinakita rin sa kanilang pag-aaral na ang balbal ay nagsisilbing “daluyan ng pagkakaibigan” at instrumento ng pagtutulongan sa loob ng isang *social group*.

Sa ganitong paraan, parehong pinatutunayan ng panayam at ng literatura na ang balbal ay hindi lamang isang kaswal na wika kundi isang mahalagang pwersa sa paghubog ng ugnayan, identidad, at samahan ng kabataan.

Balbal bilang Daluyan ng Impormal na Komunikasyon sa Kalsada at Paaralan

Sa isinagawang panayam, lumitaw na may pagkakapareho ang pananaw ng dalawang mag-aaral hinggil sa paggamit ng salitang balbal. Kapwa nilang binanggit na ginagamit nila ang balbal sa mga impormal na sitwasyon, partikular na sa kalsada kung saan karaniwan ang pakikipagbiruan at malayang usapan. Para sa kanila, mas natural at

mas madaling ipahayag ang kanilang damdamin at saloobin sa pamamagitan ng balbal dahil ito ay malapit sa kanilang araw-araw na karanasan at nakaugnay sa kanilang kapaligiran.

Dagdag pa rito, parehong ipinahayag ng dalawang mag-aaral na ginagamit din nila ang balbal minsan sa loob ng paaralan, lalo na kapag kausap ang mga kaibigan. Sa ganitong pagkakataon, nagsisilbi ang balbal bilang tulay upang mas maging magaan at mas masaya ang komunikasyon.

Ipinapakita nito na kahit nasa isang pormal na lugar tulad ng paaralan, pinipili pa rin ng mga kabataan na gamitin ang balbal sa mga pagkakataong hindi kinakailangan ng mas pormal na pananalita. Sa kabuuan, malinaw na kapwa nakikita ng dalawang mag-aaral ang kahalagahan ng balbal bilang bahagi ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kapwa, maging sa kalsada man o sa paaralan.

Bagama't iba ang konteksto ng dalawang lugar, nananatiling pareho ang kanilang pananaw na ang balbal ay mahalaga sa pagpapalapit ng loob, pagpapadali ng komunikasyon, at pagpapahayag ng kanilang pagkakakilanlan bilang kabataan.

Kaugnay nito, binigyang-diin sa pag-aaral ni Velasquez (2023) na ang paggamit ng balbal ay isang malikhaing paraan ng pagpapahayag ng kabataan na naiimpluwensyahan ng kultura at lipunan.

Katulad ng lumabas sa panayam, nagsisilbi itong midyum ng komunikasyon sa parehong henerasyon at may positibong papel sa pagpapalalim ng ugnayan sa lipunan. Sa kabuuan, malinaw na ang balbal, ayon sa parehong pananaw ng mga mag-aaral at sa naunang pananaliksik, ay hindi lamang simpleng wika ng kabataan kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakaisa at pakikisalamuha.

Konteksto, Emosyon, at Ugnayan bilang Salik sa Paggamit ng Balbal

Batay sa isinagawang panayam, lumitaw na may pagkakaiba ang pananaw ng ilang mag-aaral hinggil sa paggamit ng salitang balbal. Para sa ilan, hindi ito angkop gamitin sa mga sitwasyong pormal, gaya ng pakikipag-usap sa guro o sa mas propesyunal na tao, sapagkat itinuturing nila ang balbal bilang impormal na anyo ng wika na maaaring makabawas sa respeto at kredibilidad ng isang tagapagsalita.

May mga mag-aaral din na nag-ugnay ng paggamit ng balbal sa kanilang emosyonal na kalagayan; mas madali at natural itong lumalabas kapag sila ay masigla o nakikipagbiruan, subalit iniwasan kapag sila ay hindi nasa tamang *mood*. Samantala, may mga kalahok na mas nakikita ang saysay ng balbal kapag ginagamit sa aktwal na interaksyon kasama ang mga kaibigan, kaya't kapag wala ang grupo, nawawala rin ang pangangailangan na gumamit nito.

Ipinapakita ng mga pananaw na ito na ang paggamit ng balbal ay hindi lamang nakabatay sa pagiging kabataan kundi higit na naiimpluwensyahan ng tatlong pangunahing salik—ang konteksto, emosyon, at ugnayan. Sa isang banda, nagiging mabisang kasangkapan ito para sa mas malapit at magaan na komunikasyon sa loob ng

samahan; sa kabilang banda, may mga pagkakataong nakikita itong hindi angkop o limitado ang gamit depende sa sitwasyon.

Mula sa pag-aaral nina Alicos, et al. (2025), lumabas na pangunahing dahilan ng paggamit ng balbal ang pagpapadali ng komunikasyon at pagpapatibay ng ugnayan sa mga kaibigan o kagrupa. Gayunpaman, binigyang-diin din sa kanilang pag-aaral na may mga mag-aaral na itinuturing itong hadlang sa pormal na usapan, lalo na sa mga akademikong sitwasyon.

Ang ganitong resulta ay sumusuporta sa datos ng panayam, na nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa pananaw ng mga mag-aaral batay sa kanilang karanasan at konteksto ng paggamit.

Balbal sa Pampubliko at Pribadong Espasyo

Batay sa isinagawang panayam, lumitaw na magkaiba ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng salitang balbal depende sa konteksto. May isang mag-aaral na mas nakikita ang kahalagahan ng balbal sa pampublikong espasyo tulad ng kalsada, kung saan ito ay nagiging bahagi ng kultura ng lansangan at ginagamit sa malayang pakikipagbiruan at kaswal na usapan.

Samantala, isa namang mag-aaral ang nagsabing higit niyang nagagamit ang balbal sa pribadong espasyo gaya ng online na komunikasyon at pakikipag-usap sa bahay, kung saan ito ay nagsisilbing paraan upang maging mas natural at magaan ang interaksyon sa pamilya at malalapit na tao.

Ipinapakita ng ganitong pananaw na ang gamit ng balbal ay nakadepende hindi lamang sa taong gumagamit nito kundi maging sa lugar at sitwasyong kinasasangkutan. Sa pampublikong espasyo, may mga nagiging reserbado sa paggamit nito dahil sa kakulangan ng pormalidad, samantalang sa pribadong espasyo ay mas nakikita ang kalayaan at pagiging malapit ng komunikasyon. Ayon kay Zahid (2023), ang madalas na paggamit ng balbal sa pormal na lugar ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at limitadong kasanayan sa tamang wika, dahilan upang piliin ng ilan ang pormal na wika sa paaralan o opisina upang mapanatili ang respeto at propesyonalismo.

Makikita na ang salitang balbal ay may malawak at *flexible* na gamit na nagbabago batay sa espasyo at konteksto—mula sa pagiging wika ng lansangan hanggang sa pagiging daluyan ng mas personal at digital na komunikasyon. Ipinahihiwatig nito na ang balbal ay hindi lamang simpleng impormal na wika, kundi isang kasangkapang panlipunan na nakakaapekto sa paraan ng pagpapahayag at ugnayan ng mga kabataan sa iba't ibang sitwasyon.

Impluwensiya ng Grupo

Ayon kina Meg kag Kas, “sa mga grupo-grupo kag tumpok-tumpok nga estoryahanay, amo gid ini ang kasagaran nga ginahambal”. “Syempre, madaling ma-adopt ang mga ekspresyon kay pirmi mo man nabatian kag ginagamit sang imo mga upod”. Ayon pa sa ila, “dali lang ini ihambal ilabi na kung kaupod mo man ang mga

drayber. Amo man ang akon eksperyensya, kay ang akon mga upod amo man ang mga driver, gani natunan ko man ang ila pamaagi sa paghambal”.

Batay sa panayam, kapwa ipinakita nina Meg at Kas na ang paggamit ng salitang balbal ay pangunahing bunga ng impluwensya ng kanilang grupo sa terminal. Ang madalas na pakikisalamuha at pakikinig sa kapwa drayber ang nagiging dahilan kung bakit natural na lamang itong naisama sa kanilang pang-araw-araw na wika.

Bukod sa pagiging nakasanayan, nagsisilbi rin ang balbal bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at mas magaan na pakikisalamuha, dahil dito mas nahuhubog ang samahan at pakikipagkaibigan sa kanilang hanapbuhay.

Dagdag pa rito, binigyang-diin nila na ang balbal ay praktikal gamitin sapagkat ito ay madaling bigkasin at mabilis na nauunawaan ng kanilang mga kausap. Kaya’t hindi lamang ito nagiging ekspresyon ng kanilang damdamin, kundi isa ring mabisang kasangkapan ng komunikasyon na angkop sa kanilang kapaligiran.

Makikita sa ganitong pananaw na ang paggamit ng balbal ng mga traysikel drayber ay may malinaw na pagkakaipareho—ito ay naimpluwensyahan ng grupo, nagsisilbing paraan ng pagpapahayag ng samahan at emosyon, at nakatutulong sa mas episyenteng komunikasyon.

Ang obserbasyong ito ay umaayon din sa pag-aaral nina Alicos, et al. (2025), na nagsasaad na ang balbal ay mahalaga hindi lamang sa pagpapadali ng komunikasyon kundi maging sa pagbibigay-hugis sa pagkakaiparehan ng panlingguwistiko ng mga gumagamit nito.

Paggamit ng Balbal bilang Tawagan ng Kaibigan

Ayon kina Meg at Kas, hindi naman daw paborito ang mga salitang ginagamit nila, pero kadalasan ang nasasambit nila ay “pre” at “tol.” Hindi rin sila gumagamit ng mga salitang gaya ng “erpat” o “ermat.” Madalas din nilang gamitin ang “pre,” “meg,” “part,” at “kas” sa pakikipag-usap, lalo na kapag kausap ang kanilang mga kaibigan o kakilala.

Kaayon nito, binibigyang-diin sa mga sosyolinggwistikong pag-aaral na ang mga anyo ng balbal, gaya ng pagpapaikli, ay patunay ng dinamiko at malikhaing paggamit ng wika sa loob ng mga grupo at kabataan (Aldaca & Villari, 2012; Abel et al., 2016).

Batay sa panayam, lumitaw na sina Meg at Kas ay magkakaipareho ng pananaw sa paggamit ng salitang balbal bilang tawagan sa kanilang mga kaibigan, partikular ang paggamit ng salitang “pre.” Para sa kanila, ang ganitong ekspresyon ay hindi lamang isang karaniwang pagbati kundi nagsisilbing simbolo ng pagiging malapit, pagkakaunawaan, at pagkakabarkada. Nakasanayan na nila ang paggamit nito dahil ito ang madalas na wika ng kanilang grupo, at kalaunan ay naging natural na bahagi ng kanilang pakikipag-usap. Sa ganitong paraan, nagiging mas magaan at komportable ang daloy ng komunikasyon at mas tumitibay ang ugnayan sa kanilang hanapbuhay.

Pagkakaiba ng Gamit ng Balbal batay sa Sitwasyon at Ugnayan

Ayon kina Tol, Meg, at Kas, ginagamit nila ang mga salitang ito depende sa kausap at sa lugar na pinagtatagpuan nila. Para kay Tol, karaniwan niyang nasasabi ang mga ekspresyon kapag may mga taong walang respeto, o kapag may kaedad niyang bata na nakikipagkuwentuhan sa kanya.

Gayunman, hindi siya mahilig magsalita ng mga “law-ay” na salita. Sinang-ayunan naman ito ni Meg, na nagsabing hindi maaaring gumamit ng masasamang salita sa bahay dahil may mga bata at dapat maging halimbawa ng magandang pamatasan.

Para naman kay Kas, kadalasan itong nagagamit sa barkada at madalas mangyari sa labas ng bahay, sa kalsada, o sa mga lugar kung saan sila nagtatambay. Minsan ay sa ‘gwa sang balay’ lamang nila ito nasasambit depende sa usapan at sa kasama.

Batay sa panayam, malinaw na may pagkakaiba ang pananaw ng mga traysikel drayber sa paggamit ng salitang balbal. Ayon kay Tol, ginagamit lamang niya ito kapag kaharap ang mga taong walang respeto, na tila ba ang balbal ay nagiging tugon o depensa sa hindi maganda ang asal ng kausap. Dagdag pa niya, hindi niya ito ginagamit sa loob ng kanilang tahanan sapagkat may mga batang maaaring makarinig at matutunan ito. Para kay Tol, mahalagang maging maingat at mapili sa paggamit ng balbal batay sa sitwasyon, tao, at lugar kung saan ito ginagamit.

Samantala, iba naman ang pananaw nina Meg at Kas. Para sa kanila, ang paggamit ng salitang balbal ay mas nakatuon sa konteksto ng pakikisalamuha sa mga kaibigan at kabarkada. Karaniwan nilang nagagamit ang mga ganitong salita sa kalsada at sa paradahan, na nagsisilbing natural na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. Itinuturing nila itong normal at nakatutulong upang maging mas magaan ang pakikipag-usap at mas mapalalim ang samahan sa kanilang grupo.

Dahil dito, makikita na ang pangunahing pagkakaiba ng pananaw ng mga traysikel drayber ay nasa lawak at limitasyon ng paggamit ng balbal. Para kay Tol, ito ay may malinaw na hangganan at hindi dapat gamitin sa lahat ng lugar, lalo na sa bahay.

Samantalang para kina Meg at Kas, ito ay mas malayang nagagamit lalo na sa mga espasyong pampubliko kung saan karaniwan ang pakikisalamuha at biruan ng kanilang barkada. Ipinapakita nito na ang salitang balbal ay may iba’t ibang anyo ng gamit depende sa karanasan, ugnayan, at konteksto ng bawat indibidwal. Kaayon nito, binibigyang-diin ng sosyolinggwistikong pananaw, partikular ng konsepto ng *Barayti ng Wika*, na ang paggamit ng wika ay laging nakabatay sa kausap at sa sitwasyong kinasasangkutan.

Balbal bilang Wika ng Pagkakaunawaan at Ekspresyon sa LGBTQIA+

Ayon kina Betsin, Shutiful, at Shumet, ginagamit nila ang gay language o balbal kapag nag-iistoryahanay sila kasama ang kanilang mga kaibigan na LGBTQIA+. Ayon kay Betsin, mahalaga minsan ang paggamit ng mga salitang ito lalo na kung may pinag-uusapan silang importante at hindi nila nais maintindihan ng mga taong nasa

paligid. Halimbawa, kapag may naglabay nga gwapo nga lalaki, sinasabi nila ang mga salitang tulad ng “shupek” o “mentol.” Para naman kay Shutiful, karaniwan niya itong ginagamit sa mga party-party kasama ang kanyang friends bilang bahagi ng kanilang natural na expressions.

Sinang-ayunan ito ni Shumet, na nagsabing ginagamit din nila ang ganitong mga salita kapag nag-uusap sila ng kanyang mga barkada na kapwa gay rin.

Batay sa panayam, malinaw ang pagkakapareho ng pananaw ng mga kalahok mula sa LGBTQIA+ sa paggamit ng salitang balbal. Para kina Betchin, Shutiful, at Shumet, nagsisilbi itong wika ng komunikasyon sa loob ng kanilang grupo, ginagamit upang maitago ang tunay na kahulugan ng usapan, maging paraan ng ekspresyon, at magsilbing batayan ng kanilang pagkakakilanlan. Bagama’t may pagkakaiba sa antas ng paggamit— gaya ng pag-iwas ni Shumet kapag ang kausap ay hindi nakakaunawa.

Pinapakita ng kanilang mga karanasan na ang balbal ay parehong simbolo ng ugnayan at kasangkapan ng pagkakaintindihan sa kanilang komunidad.

Kaugnay nito, ipinakita rin sa pag-aaral ni Romero (2019) na ang *gay lingo*, na maituturing na anyo ng balbal, ay hindi lamang simpleng paraan ng pakikipag-usap kundi isang makapangyarihang representasyon ng sosyal na identidad ng mga *homosexual*.

Ginagamit ito bilang *cover-up*, pagsabay sa uso, pagpapakita ng subkultura, at pagkakakilanlan. Nagsisilbi rin itong paraan ng malikhaing pagpapahayag at pangangalaga sa sariling espasyo laban sa diskriminasyon.

Sa pagsasama ng resulta ng panayam at ng pag-aaral ni Romero (2019), makikita na ang paggamit ng balbal sa LGBTQIA+ ay higit pa sa pagiging midyum ng komunikasyon. Ito ay isang kasangkapan ng *identity formation* at *solidarity*, isang paraan upang maglatag ng pader laban sa hindi kaanib, at sabay na magsilbing tulay upang mapatatag ang kanilang ugnayan at kultura. Sa ganitong perspektiba, malinaw na ang balbal ay hindi lamang wika, kundi isang anyo ng paninindigan at malikhaing ekspresyon ng LGBTQIA+.

Pagkatuto ng Salitang Balbal sa Pamamagitan ng Komunidad at Karanasan

Ayon kina Betsin, Shutiful, at Shumet, natutunan nila ang paggamit ng gay language dahil bahagi ito ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kapwa LGBTQIA+. Ayon kay Betsin, natural na matutunan ang mga espesyal na salita dahil kapag gay ka, may mga nakasanayang termino na kadalasang ginagamit sa loob ng komunidad. Para naman kay Shutiful, natutuhan niya ito mula sa kanyang mga friends at sa mga naririnig niya, pati na rin sa social media. Sinabi naman ni Shumet na natutuhan niya ang mga salitang ito mula sa mga kasama niyang mas nakatatanda at kapwa gay. Noong una raw ay hindi niya maintindihan ang mga “gina wakal-wakal,” pero kalaunan ay nasanay na rin siya dahil sa palagiang pakikisalamuha sa grupo.

Batay sa panayam, lumitaw na natututuhan ng mga kalahok ang paggamit ng salitang balbal sa iba't ibang paraan, ngunit iisa ang layunin nito bilang wika ng ugnayan at pagpapahayag ng sarili.

Para kay Betsin, mahalaga ang papel ng pakikisalamuha sa kapwa miyembro ng LGBTQIA+ sa pagkatuto ng balbal dahil dito niya na-adopt ang mga salitang kalaunan ay naging bahagi ng kaniyang araw-araw na komunikasyon.

Samantala, mas malawak ang pinagmulan ni Shutiful dahil natutuhan niya ito hindi lamang sa kaibigan kundi pati sa paligid at sosyal midya, na nagbigay sa kaniya ng mas malikhain at masiglang paraan ng pakikipag-usap.

Sa kabilang banda, si Shumet naman ay natuto mula sa mas matatandang nakakasama; bagamat noong una ay hindi niya agad naunawaan, natutuhan niya ito sa pamamagitan ng patuloy na eksposyur at pakikisalamuha.

Ang mga karanasang ito ay nagpapatunay na ang salitang balbal ay natututuhan at napayayaman sa pamamagitan ng komunidad at aktibong pakikilahok sa mga gumagamit nito. Kaayon nito, ipinapakita nina Espeño-Rosales at Caretero (2019) na ang *queer language* o "*swardspeak*" ay isang malikhaing paraan ng pagkilala sa identidad at proteksyon laban sa diskriminasyon. Dagdag pa rito, sina Romero, et al. (2022) ay nagpakita na ito rin ay nagsisilbing diskursibong resistensya at representasyon ng pagiging malikhain.

Makikita na ang paggamit ng balbal nina Betsin, Shutiful, at Shumet ay hindi lamang simpleng adaptasyon mula sa kanilang kapaligiran, kundi repleksyon ng mas malawak na papel ng *queer language* bilang midyum ng pagkakaintindihan, ekspresyon, at paninindigan ng komunidad.

Balbal: Ugnayan at Identidad, May hangganan sa propesyonalismo

Ayon kina Betsin, Shutiful, at Shumet, limitado lamang ang paggamit nila ng gay language depende sa lugar at sitwasyon. Ayon kay Betsin, ginagamit lang niya ito kapag kasama niya ang mga kostumer na gay din o ang kanyang mga *close friends*. Para naman kay Shutiful, may pagkakataon na nagagamit niya ito, pero hindi sa trabaho, lalo na sa mga meeting. Si Shumet naman ay nagsabing bawal itong gamitin sa kanilang pinagtatrabahuhan dahil maaaring ma-misinterpret ng mga customer. Baka isipin umano ng iba na sila ay nililibak o pinag-uusapan, kaya mas maingat sila sa paggamit ng mga ganitong salita kapag nasa *work setting*.

Batay sa panayam, lumitaw ang pagkakaiba ng pananaw ng mga kalahok tungkol sa paggamit ng salitang balbal sa kanilang trabaho.

Ayon kay Betsin, hindi hadlang ang propesyonal na kapaligiran upang magamit ang balbal, lalo na kung ang kaniyang kausap ay kapwa miyembro ng LGBTQIA+. Para sa kaniya, nagsisilbing tulay ang balbal upang mas mapalapit ang ugnayan at maging mas magaan ang komunikasyon sa mga kostumer na nakakaunawa rin ng ganitong wika.

Samantala, magkaiba ang pananaw nina Shutiful at Shumet. Para sa kanila, mahalagang iwasan ang paggamit ng salitang balbal sa trabaho sapagkat maaaring hindi

ito maintindihan o ma-misinterpret ng ibang tao. Bukod pa rito, binigyang-diin nila na may mga patakaran sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuhan na naglilimita sa paggamit ng hindi pormal na wika. Dahil dito, mas pinipili nilang panatilihin ang propesyonal na tono ng komunikasyon upang maiwasan ang posibleng hindi pagkakaintindihan. Ipinapakita ng magkaibang pananaw na ang paggamit ng salitang balbal ay nakadepende sa konteksto at sitwasyon. Habang para kay Betsin ito ay paraan ng pagpapadali ng ugnayan at pagkilala sa kapwa miyembro ng komunidad, para naman kina Shutiful at Shumet, ito ay maaaring magdulot ng alanganin sa propesyonal na larangan.

Ang ganitong kaibahan ay nagpapakita na ang balbal ay may dalang kalayaan sa pagpapahayag ngunit may kasamang hamon kapag ginagamit sa mga pormal na espasyo.

Kaugnay nito, binanggit nina Ujang et al. (2018) na ang maling paggamit ng slang, lalo na kung hindi pamilyar ang tagapakinig, ay maaaring magdulot ng misinterpretasyon. Samakatuwid, malinaw na ang balbal ay makapangyarihang wika ng pagkakakilanlan, ngunit may hangganan sa harap ng propesyonalismo at pormal na ugnayan.

Balbal: Wika ng kalayaan at pakikisama, nagbabago ayon sa konteksto

Ayon kina Betsin, Shutiful, at Shumet, madalas nilang gamitin ang *gay language* kapag nasa *online*, kalsada, o kasama ang kanilang mga kaibigan.

Ayon kay Betsin, ginagamit niya ito kapag nagcha-chat siya *online* o nakikipag-usap sa mga kaibigan sa kalsada, pero hindi niya ito ginagamit sa bahay dahil siguradong mapapagalitan siya ng kanyang mama. Sinabi naman ni Shutiful na madalas niya itong magamit sa mga pistahan at kapag may inuman. Para kay Shumet, ginagamit din ito *online* at sa kalsada, lalo na kung malayo pa ang kausap at kailangan niyang sumigaw para marinig.

Ngunit sa bahay ay hindi niya ito ginagamit dahil hindi naman makaka-relate ang kanyang mama. Para sa kanila, ang paggamit ng ganitong mga salita ay bagay lamang sa pakikipag-usap sa kanilang mga *friends*.

Batay sa panayam, lumitaw ang pagkakaiba ng pananaw at karanasan ng mga kalahok sa paggamit ng salitang balbal. Para kina Betsin at Shumet, ang paggamit ng balbal ay mas nakikita sa kalye at *online* na espasyo. Sa kanilang karanasan, ang mga ganitong lugar ay nagbibigay ng kalayaan upang makapagpahayag nang walang takot sa paghusga. Gayunpaman, inamin din nila na hindi nila ito ginagamit sa loob ng kanilang tahanan, sapagkat mas pinapahalagahan nila ang respeto at pag-iingat upang hindi ito ma- misinterpret ng kanilang pamilya.

Samantala, iba ang pananaw ni Shutiful. Para sa kaniya, ang paggamit ng salitang balbal ay nakaugat sa pakikisalamuha sa mga okasyong panlipunan tulad ng fiesta at inuman. Sa ganitong mga pagkakataon, mas nagiging bukas siya sa pagpapahayag gamit ang balbal dahil ito ay nagiging bahagi ng kasiyahan at biruan sa grupo. Ipinapakita nito na para kay Shutiful, ang balbal ay hindi lamang wika ng identidad kundi wika rin ng pakikisama at pagtanggap sa kaswal na ugnayan. Makikita

sa kanilang magkakaibang pananaw na ang paggamit ng balbal ay nakadepende sa espasyo at sitwasyon.

Sa kaso nina Betsin at Shumet, ito ay may hangganan kapag nasa loob ng bahay, ngunit malaya kapag nasa kalsada at online. Sa kaso naman ni Shutiful, ito ay nagiging mahalagang bahagi ng kaniyang karanasan sa mga pagtitipon at inuman. Ipinapakita ng kanilang mga sagot na ang balbal ay nabubuhay bilang wika ng identidad at koneksyon, subalit mayroong pagbabago sa anyo at gamit batay sa kontekstong kinasasangkutan.

Pinatitibay ng pag-aaral ni Noval (2021) ang ganitong obserbasyon sapagkat ipinapakita na ang balbal ay nagsisilbing wika ng kalayaan at identidad, ngunit nananatiling umaayon sa sitwasyon at espasyong kinasasangkutan ng tagapagsalita.

Makikita sa kanilang magkakaibang pananaw na ang paggamit ng balbal ay nakadepende sa espasyo at sitwasyon..

Sa kaso nina Betsin at Shumet, ito ay may hangganan kapag nasa loob ng bahay, ngunit malaya kapag nasa kalsada at online. Sa kaso naman ni Shutiful, ito ay nagiging mahalagang bahagi ng kaniyang karanasan sa mga pagtitipon at inuman. Ipinapakita ng kanilang mga sagot na ang balbal ay nabubuhay bilang wika ng identidad at koneksyon, subalit mayroong pagbabago sa anyo at gamit batay sa kontekstong kinasasangkutan.

Pinatitibay ng pag-aaral ni Noval (2021) ang ganitong obserbasyon sapagkat ipinapakita na ang balbal ay nagsisilbing wika ng kalayaan at identidad, ngunit nananatiling umaayon sa sitwasyon at espasyong kinasasangkutan ng tagapagsalita.

Conclusions

Batay sa resulta ng pananaliksik, malinaw na ang salitang balbal ay hindi lamang simpleng anyo ng di-pormal na wika, kundi isang makabuluhang kasangkapan ng komunikasyon na lubos na nakaugat sa konteksto ng lipunan. Ipinapakita ng mga sagot ng mga kalahok na ang paggamit ng balbal ay sadyang inaangkop batay sa kausap, lugar, at layunin ng pag-uusap, na siyang nagpapakita ng kanilang sosyolinggwistikong kamalayan.

Napatunayan sa pag-aaral na ang balbal ay ginagamit hindi lamang para sa aliw o pagiging "*in*", kundi para rin sa pagpapahayag ng damdamin, pagtatatag ng samahan, at pagpapalakas ng kolektibong identidad, lalo na sa mga kabataan at miyembro ng LGBTQIA+ na komunidad.

Samantala, napatunayan ding mayroong panlipunang pagkakahati sa pagtanggap at paggamit ng balbal, kung saan mas pinipiling iwasan ito ng ilang nakatatanda o may konserbatibong pananaw.

Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, napagtanto na ang salitang balbal ay repleksyon ng dinamiko at malikhaing katangian ng wika.

Isa itong buhay na patunay na ang wika ay tuluy-tuloy na umuusbong, sumasabay sa agos ng panahon, at ginagamit ng mga tao upang mas mapadali at mapalalim ang kanilang ugnayan at pakikisalamuha sa kapwa. Sa sosyolinggwistikong pananaw, ang balbal ay isang makapangyarihang porma ng komunikasyon na nararapat kilalanin, unawain, at pag-aralan nang mas malalim.

Recommendations

Batay sa kinalabasan ng pananaliksik, buong paggalang na inihaharap ng mga mananaliksik ang ilang mungkahi para sa iba't ibang sektor. Una, para sa mga guro at tagapagturo, mahalagang maisama sa pagtuturo, lalo na sa Filipino at Komunikasyon, ang pagtalakay sa iba't ibang barayti ng wika gaya ng balbal upang mapalawak ang pang-unawa ng mga mag-aaral sa gamit at epekto nito sa lipunan, gayundin ang pagbibigay-linaw kung kailan ito angkop gamitin.

Ikalawa, para sa mga mag-aaral, kinakailangan nilang maging maingat at sensitibo sa paggamit ng salitang balbal, partikular sa pormal na sitwasyon, habang kinikilala rin ang kahalagahan nito bilang daluyan ng damdamin, pagkakakilanlan, at ugnayan sa kapwa.

Dagdag pa rito, para sa mga tagapagtaguyod ng wika at kultura, mahalagang magsagawa ng mas malalim na pag-aaral hinggil sa sosyolinggwistikong aspeto ng balbal, lalo na sa mabilis na pagbabago nito sa *digital age*, upang ito'y maitala at mapanatili bilang bahagi ng makabagong kultura ng Kabataan.

Para naman sa lipunan, kinakailangang maunawaan ang balbal hindi bilang banta sa “tamang wika,” kundi bilang likas na bahagi ng wikang Filipino na sumasalamin sa kasalukuyang karanasan, damdamin, at kalagayan ng mga tao.

Sa huli, inirerekomenda rin para sa mga susunod na mananaliksik na ituon ang pag-aaral sa pananaw ng mga kalalakihan hinggil sa wikang ginagamit ng LGBTQIA+ *community*, partikular ang *gay lingo*. Makakatulong ito upang higit na mapalalim ang pag-unawa sa ugnayan ng wika, kasarian, at lipunan.

Compliance with Ethical Standards

Tiniyak ng mga mananaliksik na ang pag-aaral na ito ay naisagawa nang may pagsunod sa mga itinakdang etikal na pamantayan sa pagsasagawa ng pananaliksik. Bago pa mangalap ng datos, nagsumite muna ng liham-pahintulot sa mga awtoridad ng paaralan at sa ang mga kalahok upang matiyak na lehitimo at etikal ang pag-aaral.

Ipinaliwanag sa mga kalahok ang layunin ng pananaliksik, ang paraan ng pagkuha at paggamit ng impormasyon, at kung gaano ito katagal itatago. Pagkatapos nito, kinuha ang kanilang kusang-loob na pahintulot (informed consent) bilang senyales ng kanilang pagpayag. Ipinaalam din sa kanila na may karapatan silang tumanggi o huminto sa pakikilahok anumang oras kung hindi na sila komportable.

Upang maprotektahan ang pribadong pagkakakilanlan ng mga kalahok, hindi ginamit ang kanilang tunay na pangalan sa anumang bahagi ng dokumento o

presentasyon ng datos. Sa halip, ginamitan ng mga alyas o *pseudonym* para mapanatili ang pagiging kumpidensyal. Lahat ng impormasyong nakalap ay maingat na itinabi at gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik.

Acknowledgments

Taos-pusong ipinapaabot ng mga mananaliksik ang kanilang pasasalamat sa mga sumusunod:

Kay Dr. Sol P. Abellar at G. Joel M. Evangelista, na naging gabay sa buong proseso ng pananaliksik. Sa kabila ng kaniyang abalang iskedyul. Ang kanilang mahahalagang puna at konstruktibong kritisismo ay nakatulong upang maitama ang mga pagkakamali at mapunan ang mga kakulangan.

Lubos ding pinasasalamatan ng mga mananaliksik ang kanilang mga magulang at kaibigan para sa walang sawang moral na suporta, panalangin, at malasakit. Higit sa lahat, nagpapasalamat sila sa Panginoong Diyos sa patuloy na paggabay at presensiya sa bawat yugto ng pag-aaral.

Pinasasalamatan din sina G. Genard U. Gomez, Gng. Elirey C. Asegurado at Gng. Rhea Mae C. Silla para sa kanilang oras at malasakit sa pagsusuri at pagbibigay-balidasyon sa binuong talatanungan.

Gayundin, ang taos-pusong pasasalamat ay inihahandog kina Gng. Ailyn Ceballos, Dr. Joann B. Cañeda, at Gng. Chenelyn S. Atido para sa kanilang panahon, dedikasyon, at masusing pagsusuri sa kabuuan ng pananaliksik.

Taos-pusong pinasasalamatan ng mga mananaliksik si Prop. Michelle M. Sipat, tagapangasiwa ng silid-aklatan ng Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas, sa pagbibigay ng pahintulot upang makakalap ng datos sa silid-aklatan ng pamantasan.

REFERENCES

- Alcantara, R. A. et al. (2023). Pamamaraang paggamit sa mga salitang balbal ng mga kabataang Gen Z: Isang elektronikong pagsusuri. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*.
- Aldaca, B. B., et al. (2012). Semantikong histo-sikolohikal na pag-aaral: Piling balbal na salita ng mga batang Gen Z sa General Malvar St., Siyudad ng Davao. *Journal of Indigenous Languages*, 1(1).
- Alicos, M. J., et al. (2025). Karanasan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang balbal at katatagan sa pagsasalita ng wikang Filipino. *Journal of Language and Society*, 12(1), 45–60.
- Bacolod, G. B. (2023). Ang metapora sa wikang Filipino: Isang deskriptibong pag-aaral sa metaporang ginagamit sa pang-araw-araw na diskurso. *Philippine Social Sciences Review*, 75(2), 33–52.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dagani, R. P. (2025). Pilipinas bilang isang bansang multilingual. Scribd.
- Espeño, R. S. et al. (2019). Swardspeak as a communication medium among university students: Empirical evidence from the Philippines. *Philippine Journal of Social Sciences*, 44(3), 201–218.
- Iser, (2022) *Theory of the History of Sociolinguistics*.
https://www.researchgate.net/publication/358165848_THEORY_OF_THE_HISTORY_O

F_SOCIOLINGUISTICS?fbclid=IwY2xjawO3dZ1leHRuA2FibQlxMABicmlkETFXMnhEdE9rekcyV1BWQUiyc3J0YwZhcHBfaWQQMjlyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsO08TN07LNWBikG0petZNFT8pSbIV4bxH5Al1KMxLwzwaGOWke4rXidQtUm_aem_qEfNhIPDAi4UlysnXQ17gw

- Lichtman, M. (2006). *Qualitative research in education: A user's guide*. SAGE Publications.
- Manurung, T. A., Dela Peña, R. L., & Castillo, M. J. (2022). Mga kaugnay na literatura at pag-aaral. *Education Research Compilation*, Pilipinas.
- Mack, N., et al. (2012). *Qualitative research methods: A data collector's field guide*. Family Health International.
- Noval, A. T. (2021). Pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wika ng kabataan: Isang pagsusuri. *International Journal of Research*, 10(4).
- Nuncio, R. M., Lopez, J. P., & Garcia, H. L. (2021). Jokla and jugels: A comparative analysis of popular and Hiligaynon gay words. *Philippine Linguistics Journal*, 52(1), 88–104.
- Polana, J. C., et al. (2022). *Qualitative research methods: A data collector's field guide*. ResearchGate.
- Romero, L. M. (2019). Gay lingo as reflection of social identity. *EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies*, 6(18). <https://doi.org/10.4108/eai.27-4-2019.2285374>
- Situmorang, D. A., et al. (2024). Mga hamong kinakaharap ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino sa makrong kasanayan sa pagsasalita. *Academic Research Journal*.
- Starr, R. L. (2023). *Sociolinguistics in maritime Southeast Asia*. In *The Routledge handbook of sociolinguistics* (Vol. 2). Routledge.
- Ujang, M., et al. (2018). Texting slang: Misinterpretation in communication. *Journal of Language and Communication*, 6(1), 33–47.
- Velasquez, J. A. (2023). *Methodology on the influence of slang in language*. Undergraduate Thesis, Pilipinas.
- Zahid, A. (2023). Pamamaraang paggamit sa mga salitang balbal ng mga kabataan sa social media. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*, 4(7).